

Le goût pour le capbreton

Consommation et réputation du vin de sable du sud-ouest landais au XVIII^e siècle¹

« ¡Que suavidad ! ¡ Que clareza !
¡Qué rancio gusto y olor !
¡ Qué paladar ! ¡Qué color !
Todo con tanta fineza »

Baltasar del Alcazar († 1606), *La Cena jocosa*.

Des raisins qui mûrissent sur les dunes complantées du sud-ouest landais, depuis Messanges jusqu'à l'embouchure de l'Adour, naît un vin qui occupe une place toute particulière par sa qualité et sa réputation dans la production vinicole landaise du XVIII^e siècle : le vin de sable. Notre étude se plaçant dans la perspective d'histoire du goût, nous n'évoquerons guère, en dépit de leur grande originalité, les vignes elles-mêmes². Nous prendrons en considération la production de l'ensemble du vignoble dunaire, car au cours du siècle, ainsi que le rappelle Malesherbes en 1767, « vin du Cap Breton » a souvent servi d'appellation générique aux vins de sable du littoral aturien³.

D'une qualité bien supérieure au reste de la production locale, le capbreton n'a été goûté que par quelques couches de la société, selon des modalités qui diffèrent de celles en usage pour les boissons ordinaires. Son aire de consommation dépasse les horizons aturiens et rappelle le rôle de la porte océane bayonnaise dans l'économie locale.

¹ Une première version de ce travail a été présentée au cours d'une journée sur le vignoble de Capbreton organisée par la SADIPAC, 25/11/2000.

² Pour étude du vignoble et de sa place dans l'agrosystème : J.-J. Taillentou, « Originalité du vignoble disparu des dunes du littoral landais (XVIII^e et XIX^e siècles). », *vignes, vins et vigneron de Saint-Emilion et d'ailleurs*, Talence, MSHA, 2000, p.p. 213-225 ; F. Duhart, « Habiter le sud-ouest des Landes au XVIII^e siècle. », *Bulletin de la Société de Borda*, à paraître.

³ P. Tucoo-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour... », *Revue de Pau et du Béarn*, 1989, p. 121

Les qualités d'un bon vin.

Quelques caractéristiques distinguent nettement les capbretons, rouges ou blancs, des picrates qui forment l'essentiel de la production vinicole locale : cependant que les grappes des cultures échalassées ne donnent que des vins peu alcoolisés, le moût exprimé des raisins mûris sur les sables de la dune, se transforme en un breuvage capiteux : l'auteur du *Voyage en Labourd et en Pays du Béarn en 1765* remarque que les vins de sable sont fort fumeux et, au XIX^e siècle encore, les blancs ont la réputation de « casser les jambes » ; bien que leur aptitude au vieillissement soit très inférieure à celle de nombreux crus renommés du XVIII^e siècle (J. Thore accorde aux capbretons une capacité maximale de conservation de trois ou quatre ans), elle est néanmoins suffisante pour les distinguer de la masse des vins locaux qui n'attend que rarement plus de deux années avant de tourner au vinaigre. Ce contraste saisissant entre le nectar des sables et les autres crus locaux a agréablement surpris plus d'un voyageur, tel l'anglais N.-W. Wraxall qui écrit de Bayonne, le 26 octobre 1775 : « le "vin de Capbreton" et le "vin d'Anglet", que l'on fait dans la campagne environnante, surpassent de beaucoup le misérable vin claret que l'on boit dans cette partie du royaume »⁴.

Les présents offerts aux hôtes prestigieux de la ville de Bayonne (Philippe V et sa suite reçoivent, en 1701, des corbeilles garnies tant de bouteilles de blanc que de rouge) et les jugements enthousiastes de divers auteurs, ainsi E. de Silhouette, montrent que les deux types de vin de Capbreton ont joui d'une bonne renommée ; toutefois, leur place dans la complexe hiérarchie des vins, ne doit pas, même localement, être surestimée : l'auteur du *Voyage en Labourd...en 1765* se montre plus favorable aux crus du Bordelais et J. Thore, en 1803, place les vins de sable, au premier rang desquels l'authentique capbreton, après les vins de Bordeaux, eux-mêmes devancés par les liquoreux espagnols dans le classement des cordiaux de son *Essai d'une choris du département des Landes* (« les vins d'Alicante, de Malaga, de Rancio, de Rota et autres vins liquoreux tiennent le premier rang. Après ceux-ci viennent se placer les vins de Bordeaux et des Sables. Parmi ces derniers ceux de Cap-Breton sont les plus estimés »)⁵. Ainsi, les vins de Capbreton malgré leurs taux d'alcool et de sucre ne s'élèvent pas à la hauteur des prestigieux vins de liqueurs et, bien que dotés d'une réelle finesse, n'atteignent pas la distinction des meilleurs « grands ordinaires ». Les achats vinaires d'un aristocrate bayonnais montrent d'ailleurs que la distinction par le goût ne saurait se satisfaire, dans la seconde moitié du siècle, du seul capbreton : outre celui-ci, Laborde Noguès fait servir à sa table, des vins des Graves, de Cahors et de nombreux vins liquoreux, tels que le malaga ou celui d'Yquem⁶.

⁴ R. Cuzacq, « Le vin de sable, côte landaise, Anglet, Bayonne. », *Société des Sciences Lettres et Art de Bayonne*, 1973, p. 261 ; P. Toulgouat, *La vie rurale dans l'ancienne Lande*, 1975, p. 25 ; J. Thore, *Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne*, Bordeaux, 1810, p. 108 et N.-W. Wraxall, « Lettres », *Pyrénées*, 1962, p. 149.

⁵ R. Cuzacq, « Le vin de sable, côte landaise, Anglet, Bayonne. », *SSLAB*, 1973, p. 259 et p. 261 ; J. Thore, *Essai d'une choris du département des Landes*, Dax, 1803, p. 84.

⁶ Arch. mun. Bayonne, ms 665, livre de recettes et de dépenses, 1758-1770.

Boire du capbreton.

Dans les pays de l'Adour maritime, l'usage quotidien de vin, même de piètre qualité, n'est pas à la portée de tous les ménages : les plus modestes qu'ils habitent en ville ou à la campagne se contentent de cidre, ainsi les métayers de Dominique Laparade qui produisent...du vin de Capbreton⁷ ; aussi, la consommation des crus de qualité demeure-t-elle l'apanage d'une minorité, composée pour l'essentiel par l'élite négociante bayonnaise et dacquoise, les nobles qui lui sont souvent liés, les capitaines de navire, les notabilités rurales (notaires, curés...) et les maîtres de métiers urbains les plus aisés. Son prix rend, en effet, le capbreton peu accessible : tandis qu'une pinte de celui-ci se vend quatorze sous à Mont-de-Marsan en 1752, celle de *vin de Capbreton rouge, première qualité* coûte en 1794, à Bayonne, dix-neuf sous trois deniers, soit deux fois et demie le prix de celle de *vin du district d'Ustaritz, première qualité* ou cinq fois et demie le coût de la pinte du pire vin de Saint-Sever⁸. Deux vins locaux, ceux d'Anglet et de La Roque, jouissent également d'une solide réputation mais leur prix est bien souvent inférieur à celui du capbreton, ainsi lorsqu'ils composent une caisse destinée à la table de Paulmy, en 1753, les consuls montois déboursent dix sous par pinte de vin d'*Anglet blanc* contre quinze sous pour une même quantité de capbreton ; toutefois, entre ces vins de qualité, la hiérarchie des prix est fluctuante, d'autres critères, comme l'âge, s'ajoutant à celui de l'origine : cependant qu'en 1781, le capbreton est, avec un prix de deux livres et demie la bouteille, le vin le plus coûteux qui est offert au comte d'Artois, celle de La Roque ne valant alors qu'une livre quinze sous, en septembre 1784, en revanche, lors d'une dépense du Corps de ville bayonnais, le nectar ondrais s'avère plus cher que le capbreton. Si le vin de sable est cher, il n'occupe néanmoins qu'un rang honnête parmi les vins de prestige : en l'an II, la pinte d'un *cahors rouge* de perce ne rend qu'un sou à celle du cru landais et le prix des bouteilles de vin de liqueur et des vieux millésimes issus des grands vignobles du royaume sont souvent bien plus élevés que ceux du capbreton : à l'occasion d'une fête donnée à Bayonne en l'honneur du comte de Fumel le vingt septembre 1782, les jurats bayonnais font notamment acheter une bouteille de malvoisie de Chypre de 1772 à cinq livres et demie la bouteille et deux bouteilles de Pommard 1777 payées neuf livres ; aussi l'observation de J. Thore, quant à un prix qui dépasse celui des bordeaux, ne vaut-elle sans doute que pour les moins fins d'entre-eux⁹.

Le Premier Président de la Cour des Aides Malesherbes, en écrivant que « comme le vin [de Vieux-Boucau, en 1767] est très bon, j'ay pris le parti d'en boire beaucoup et pur », souligne une des modalités essentielles de la consommation du capbreton : alors que le vin ordinaire se boit coupé d'eau, cette boisson de qualité se consomme pure. Le capbreton, comme les autres bons vins, est apprécié frais, par conséquent, les bouteilles sont placées au cours du repas dans des seaux qui participent eux-aussi de la distinction par le goût, tout comme les verres employés pour déguster leur précieux contenu et dont la facture peut être fort soignée, ainsi celle des grands verres de cristal que possède le chanoine dacquois Antonin Dusolles Saint-Martin. Face au capbreton, consommé bien souvent après des vins d'autres origines coupés ou non, le buveur doit se contrôler, sinon l'entêtant breuvage aurait tôt fait de

⁷ Arch. dép. Landes, 3E 5/4, Lacroix, D. Laparade, Capbreton, 11/05/1731.

⁸ Arch. dép. Landes, Es 192/ CC 54, 25/05/1752. Arch. mun. Bayonne, 6F 9 et 6F 17, *Tableau du Maximum*.

⁹ R. Cuzacq, « Le vin de sable, côte landaise, Anglet, Bayonne. », *Société des Sciences Lettres et Art de Bayonne*, 1973, p. 261 ; Arch. dép. Landes, Es 192/CC 55, 18/05/1753 ; Arch. mun. Bayonne, CC 335, pièce 77, 09/1782 et pièce 125, 09/1784 et J. Thore, *Promenade sur les côtes...*, Bordeaux, 1810, p. 108.

l'entraîner au delà des limites admises de l'ébriété vers le péché et, surtout, dans cette société des apparences, vers la lourde faute de goût qu'est l'ivresse¹⁰.

Les succès lointains du capbreton

Ses qualités intrinsèques et la proximité du port de Bayonne s'entremêlent au fondement des succès extérieurs du capbreton. Bon vin, il a pu être utilisé comme présent ; les offrandes faites par le Corps de ville bayonnais, à l'image du vin blanc offert à l'infante Marie-Thérèse lors de son passage de 1745, sont les manifestations les plus éclatantes de cet usage, mais les correspondances montrent qu'au sein des réseaux de sociabilité, de tels cadeaux ont circulé : tous ces dons de vin contribuent à forger la réputation du capbreton par delà les limites de sa région d'origine. Sa renommée permet au vin de Capbreton de prendre place dans des caves somptueuses qui se trouvent parfois au cœur même de régions viticoles de grande qualité : parmi les mille cent soixante-quinze bouteilles que compte la cave du noble bordelais Jean-Baptiste de Pontual, le notaire remarque, en juin 1788, quarante-sept bouteilles de vin rouge de Capbreton (cette quantité pourrait paraître dérisoire, cependant il s'agit en importance de la cinquième catégorie sur les dix-huit distinguées par le notaire). Au premier avril 1782, lors de l'inventaire des vins conservés au château d'Aiguillon, en Agenais, quarante-quatre bouteilles *du Cap breton* sont mentionnées ; le duc d'alors apprécie ce vin landais : au cours du mois d'avril, cinq bouteilles de capbreton sont servies à sa table¹¹. La réputation du capbreton ne se limite pas à un large Sud-Ouest de la France, ainsi le duc d'Abrantès, un bourguignon, grand connaisseur et collectionneur de vins, l'apprécie fortement et il trouve apparemment une place dans quelques bonnes caves parisiennes : il est probable que le « vin de Bayonne » présent dans la riche cave du seigneur de La Grange, un conseiller à la Cour des Aides est du vin de sable et non un vin quelconque des environs de la cité aturienne¹².

La porte océane favorise la diffusion du vin de sable, ainsi, annuellement, les rouges quittent les chais bayonnais, vers la Hollande, l'Angleterre, les Flandres, l'Allemagne, Nantes, Rouen¹³ ; mais le capbreton n'occuperait pas la niche qui est la sienne sur le marché vinicole s'il n'était pas de qualité ; en Angleterre, le capbreton rouge fait partie des bons vins : en 1711, il figure parmi les crus raffinés que déguste J. Brydges dans son château de Canons et, vers 1735, il est encore assez prestigieux pour que les jurats bayonnais en envoient au gardien des Archives de la Tour de Londres ; quant au blanc que chargent les navires en partance vers les Antilles, sa qualité lui permet de supporter le voyage sans trop de dommage : il constitue, une fois débarqué, un mets de qualité destiné aux meilleures tables insulaires¹⁴.

¹⁰P. Tucoc-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour... », *Revue de Pau et du Béarn*, 1989, p. 121 et Arch. dép. Landes, 3E 23/106, Senjean, A. Dusolles Saint-Martin, Dax, 13/11/1782 et V. Nahoum-Grappe, « Boire un coup... », *Terrain*, n° 13, 1989, p. 79.

¹¹M. Figeac, *Destins de la noblesse bordelaise*, Bordeaux, 1996, p. 181-182 et Arch. dép. Lot-et-Garonne, II 13, état des vins qui sont à Aiguillon, 04/1782.

¹²R. Cuzacq, « Le vin de sable... », *Société des Sciences Lettres et Art de Bayonne*, 1973, p. 262 et A. Pardailhé-Galabrun, *La naissance de l'intime...* Paris, 1988, p. 299.

¹³J.-J. Taillentou, « Originalité du vignoble disparu des dunes du littoral landais (XVIII^e et XIX^e siècles), vignes, vins et vigneron de Saint-Emilion et d'ailleurs, Talence, MSHA, 2000, p. 221.

¹⁴H. Johnson, *Une histoire mondiale du vin* (1989), Paris, Hachette, 1990, p. 300 ; J. Pontet, *Bayonne, un destin de ville...*, Biarritz, 1990, p. 30 ; R. Cuzacq, « Le vin de sable, côte landaise, Anglet, Bayonne. », *Société des Sciences Lettres et Art de Bayonne*, 1973, p. 259 et J. de Cauna, « Bayonne et Saint-Domingue... », *Société des Sciences Lettres et Art de Bayonne*, 1988, p. 86.

L'originalité du vin de sable au sein de la production vinicole du sud-ouest landais, déjà marquée par les conditions mêmes de sa production, se retrouve dans sa consommation : le capiteux capbreton est un article de qualité, goûté seulement par une clientèle locale restreinte et par des amateurs lointains qui trouvent dans ce vin, une boisson de qualité capable de s'intégrer au jeu subtil de la distinction par le goût.

Frédéric DUHART

Doctorant, Centre de recherches historiques de l'E.H.E.S.S, Paris.

Le chemin de bois

originalité des réalisations landaises au XIX^e siècle

En ce début du XIX^e siècle, l'essor des « chemins de bois », routes de
travailleurs de l'État, est un exemple de la part des hommes et femmes de l'époque.